

O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMI. (QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI MISOLIDA.)

Ahmedova Dildora Normo‘minova

Iqtisodiyot pedagogika universitetining (IPU)
1-kurs magistranti

Annotasiya: maqolada O‘zbekistonda ta‘lim tizimini rivojlantirishdagi huquqiy asoslari yoritilgan, Respublika OTM orasidan Qarshi MII tarixi, ilmiy salohiyati bilan bog‘liq ma‘lumotlar tahlili etilgan. Bugungi kunda OTM larda tizimli islohotlarning natijalari tahlil etilgan.

Tayanch so‘zlar: Ta‘lim, OTM, Qarshi MII, ilmiy salohiyat, professor-o‘qituvchilar.

Аннотация: в статье описываются правовые основы развития системы образования в Узбекистане, анализируется история и научный потенциал Каршинского МИИ среди высших учебных заведений республики. Сегодня анализируются результаты системных реформ в вузах.

Ключевые слова: Образование, вузы, Каршинский МИИ, научный потенциал, профессорско-преподавательский состав.

Istiqlol yo‘lida qadam tashlab borayotgan Vatanimizdagi mavjud ma‘naviy, madaniy omillarga e‘tibor berish bilan birga maorif, ta‘lim-tarbiya ishlariga e‘tibor kuchaytirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov Oliy Majlisning sessiyasida qilgan ma‘ruzasida hur O‘zbekistonda demokratik tuzumni barpo etishda amalga oshirilayotgan ulkan o‘zgarishlarni asosiy ishtirokchilari bo‘lgan jamiyatimiz a‘zolarining ma‘naviyatini butunlay yangicha qaror toptirish lozimligini ta‘kidlagan edi. Chunki ta‘lim tarbiya - ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini xam belgilaydigan omildir. Binobarin, ta‘lim-tarbiya tizimini o‘zgartirmasdan turib ongni o‘zgartirib bo‘lmaydi. Ongni, tafakkurni

o'zgartirmasdan turib esa biz ko'zlagan oliy maqsad ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi¹. Bundan ko'rinib turibdiki ta'lim-tarbiya mavzusi dolzarb masalalardan biri.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab yurtimizda ma'rifiy, ta'lim-tarbiya tizimini kuchaytirishga qaratildi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov 1992-yil 2-iyulda "Ta'lim to'g'risida"gi 636-XII sonli qaror qabul qilindi². 1997-yil 29-avgustda respublika Oliy Majlisining IX sessiyasida I.A.Karimovning "Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" ma'ruzasi asosida 463-I sonli qonuni bilan tasdiqlangan "Kadrlash tayyorlash milliy dasturi" va 34 moddadan iborat "Ta'lim to'g'risida"gi 464-I sonli qonun qabul qilindi. 1997-yil 5 yillik oliy ta'limdan 4 yillik bakalavriat va 2 yillik magistratura bosqichlariga o'tildi³.

2020 yilning 7 avgustda ma'qullangan Ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahriri qabul qilindi. bu albatta 1- moddada keltirilganidek Ushbu Qonunning maqsadi ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat⁴.

O'zbekiston respublikasining mustaqilligini mustahkamlashning asosiy omillaridan biri ta'lim sifati va mazmunini yaxshilashdan iboratdir. Ta'limning barcha bosqichlarida o'qitiladigan fanlar tizimi ana shu maqsadga xizmat qilishi lozim. Bevosita ta'limning sifati va samaradorligini oshirishda Oliy ta'lim tizimining (OTM) o'rni beqiyos.

Respublikada mavjud ana shunday oliy ta'lim muassasalardan ibiri bu – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institutidir.

Institutning tashkil topgan sanasi sifatida 1965 yil qabul qilinishi mumkin — o'sha yili Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari

¹ <http://new.religions.uz/uz/news/detail?id=145>

² <https://lex.uz/acts/-106054>

³ O'zbekistonning eng yangi tarixi xrestomatiyasi. Mas'ul muharrir i.f.n.N.Talipova G` - T.: Fan va texnologiya,2014.

⁴ <https://lex.uz/docs/5013007>

institutining (TIQXMI) o'quv-maslahat punkti ochilgan bo'lib, uning asosida 1975 yilda TIQXMIning Qarshi filiali tashkil etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 28 fevraldagi 356-sonli Farmoniga muvofiq, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining Qarshi filiali bazasida Qarshi agrar-iqtisodiy instituti tashkil etilgan⁵.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 3 iyundagi 211-sonli qaroriga muvofiq, Qarshi agrar-iqtisodiy instituti va Toshkent davlat texnika universitetining Qarshi filiali birlashtirilishi natijasida Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti tashkil etilgan⁶.

2007 yildagi holatni tahlil etadigan bo'lsak, institutda 5ta fakultet, 22 ta kafedra, 22 ta ta'lim yo'nalishlari faoliyat ko'rsatkan. 6 mutaxassislik bo'yicha 55 nafara magistrlar ta'lim olgan. 252nafar professor –o'qituvchilar ta'lim-tarbiya bergan. Ularning 17 nafari fan doktori, professorlar, 125 nafari fan nomzodi, dotsentlar bo'lgan. Institutning ilmiy salohiyati 56,3% tashkil qilgan. Institut aspiranturasida 4 ta ilmiy yo'nalish bo'yicha yoshlar ilmiy izlanish olib borgan⁷.

2017 yilga kelib ta'limdagi o'zgarish va islohotlar natijasida Institutda 26 ta bakalavriat yo'nalishi bo'yicha 7224 nafar talabalar va 12 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha 100 nafar magistrant tahsil olmoqda. Professor-o'qituvchilar tarkibi 520 nafardan iborat bo'lib, ularning 12 nafari fan doktorlari va professorlar, 114 nafari fan nomzodlari va dotsentlar, 3 nafari falsafa doktori (PhD)dir. Institutda 6 ta fakultet: iqtisodiyot, texnologiya, muhandislik-texnika, tog'-geologiya, energetika, neft va gaz fakultetlari faoliyat yuritdi. Shuningdek, 27 ta kafedra, 15 ta bo'lim va 3 ta markaz mavjud.

Axborot-resurs markazi tashkil etilgan bo'lib, uning fondida 161 mingta kitob mavjud, shuningdek, ularning 6100 tasi elektron shaklda tayyorlangan. AhRM har

⁵ ҚаршиМ Муҳандислик-иқтисодиёт институти.Қарши-2007. 1-бет

⁶ ҚаршиМ Муҳандислик-иқтисодиёт институти.Қарши-2007. 1-бет

⁷ ҚаршиМ Муҳандислик-иқтисодиёт институти.Қарши-2007. 2-бет

yili Rossiyaning 10 ga yaqin ixtisoslashtirilgan jurnallarini qabul qiladi. Elektron kutubxona bazasiga 240 nomdagi o'quv-uslubiy majmua elektron shaklda kiritilgan. ZiyonET elektron portalida o'quv resurslari joylashtirilgan. Institutda kompyuterlar soni 850 taga yetkazilgan, 33 ta kompyuter sinfi tashkil etilgan. Respublikadagi turdosh o'quv va ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan o'zaro hamkorlik aloqalari rivojlanmoqda. So'nggi 5 yilda 30 ga yaqin darslik va 15 ta o'quv qo'llanmasi nashr etilgan⁸.

Institutning ilmiy faoliyatida 580 million so'mlik 8 ta davlat granti doirasida fundamental, amaliy va innovatsion loyihalar amalga oshirilmoqda, shuningdek, 443 million so'mlik xo'jalik shartnomalari asosida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan.

Institut TEMPUS va ERASMUS-MUNDUS dasturlari doirasida 2 ta xalqaro grantlarning ijrochisi hisoblanadi. Shuningdek, institut O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini modernizatsiya qilishga qaratilgan «MATCHES» loyihasi va «TIMUR» loyihasi bo'yicha hamkor sifatida ishtirok etgan⁹.

Institutda ilmiy faoliyatga bo'lgan e'tibor natijasida Institutda 8 ta mutaxassisliklar bo'yicha doktorantura (PhD) tashkil etiladi. 2018 yilda 10 ta doktorlik dissertatsiyasi himoyaga tayyorlandi¹⁰.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 8 oktabrdagi F-4724-son farmoyishi bilan tashkil qilingan Ishchi guruh tomonidan oliy ta'lim tizimidagi holatni o'rganish natijalariga ko'ra, bir qator oliy ta'lim muassasalarida moddiy-texnika bazasini tizimli yangilashga ehtiyoj mavjudligi aniqlandi¹¹. Ta'kidlash joizki, 2011 — 2016 yillarda Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari dasturini amalga oshirish doirasida 25 ta oliy ta'lim

⁸ Qarshi MII 2016 yildagi joriy arxividan

⁹ Qarshi MII ilmiy b'limning 2017 yildagi joriy arxivi

¹⁰ KMII, Ilmiy b'limning 2019 yildagi joriy arxiv hisobotlaridan.

¹¹ <https://lex.uz/mact/3171590>

muassasasining 202 ta obyektida yangi qurilish, kapital ta'mirlash va rekonstruksiya ishlari bajarildi¹².

Oliygozlarga berilgan talab va e'tibor natijasida Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida 2017 yilda Institut Germaniya akademik almashinuv dasturining (DAAD) "Rivojlanayotgan mamlakatlarda ilmiy-tadqiqot muassasalari va oliy ta'lim tizimini takomillashtirish" loyihasi bo'yicha grant tanlovida g'olib bo'ldi, qariyb 20 ming yevrolik zamonaviy asbob-uskunalar oldi, buning natijasida o'quv va "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari" ilmiy laboratoriyasi tashkil etildi¹³.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasida respublikada so'nggi 3 yilda oliy ta'lim muassasalari soni 132 taga yetkazildi (2016 yilda 77 ta), ulardan 99 tasi mahalliy hamda 33 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Qabul kvotasi 66 mingdan 181 mingtaga oshirildi. Oliy ta'lim muassasalarning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi. Xorijiy mamlakatlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari doirasida 64 ta yangi kasb bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash yo'lga qo'yildi. Professor-o'qituvchilarning maoshi o'rtacha 3,5 baravarga oshirildi.

Respublikada professor-o'qituvchilarga berilgan e'tibor natijasida sezilarli darajada OTM larda o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini o'sishiga xizmat qildi. Masalan, Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida 2023 yilda jami 533 nafar, ulardan asosiy shtatda 586 nafar professor-o'qituvchi faoliyat olib bordi.

Asosiy shtatdagi professor-o'qituvchilarning 25 nafari (4,7%) fandoktorlari, professorlar, 73 nafari (13,7 %) fan nomzodlari, dotsentlar, 144 nafari (27,0%) falsafa doktorlari (PhD), 166 nafari (29,2%) katta o'qituvchilar, 204 nafari (36,4 %) assistent va stajer-o'qituvchilardir. Ilmiy salohiyat – 45,4 foiz bo'lib, 2022 yilga nisbatan 10,3 foizga oshgan. Institutda fan doktorlarining o'rtacha yoshi 58,4 yoshni, fan nomzodlarining o'rtacha yoshi 60,39 yoshni, falsafa doktori (PHD)lari

¹² <https://lex.uz/mact/3171590>

¹³ ҚМШИ. 2018 йилдаги жорий архив ҳисоботидан.

bo'yicha o'rtacha 40,1 yoshni tashkil etadi. Institutda faoliyat olib borayotgan ilmiy darajali professor- o'qituvchilarning yoshga nisbatan tarkibi quyidagicha: 60 yoshdan yuqori – 54 nafar, 50-60 yoshlilar – 49 nafar, 40-50 yoshlilar – 46 nafar, 30-40 yoshlilar-92 nafar, 30 yoshgacha -1 nafar¹⁴.

Band bo'lgan aholiga oliy ma'lumot olish uchun qulayliklar yaratish maqsadida oliy ta'lim muassasalarining 71 tasida sirtqi va 18 tasida kechki ta'lim shakllari yo'lga qo'yildi. Oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalar sonining 2,2 barobarga oshishiga erishildi (agar 2016 yilda 268,3 ming talaba tahsil olgan bo'lsa, 2020 yilda 590,1 ming talaba tahsil olmoqda).

Shuni alohida e'tirof etish joizki, mamlakat hayotining barcha sohalarida bo'lgani kabi ilm-fan va innovatsion rivojlanish sohasida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ushbu sohani tubdan isloh qilish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshirilmoqda:

ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatini takomillashtirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishni nazarda tutuvchi 2017–2021 yillarda ilmiy-tadqiqot muassasalarining infratuzilmasini mustahkamlash va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tasdiqlandi¹⁵;

respublikada innovatsion va ilmiy-texnik rivojlantirish sohasida jamiyat va davlat hayotini har tomonlama rivojlantirishga, mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshirish maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi¹⁶;

O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ta ilg'or mamlakat qatoriga kirishiga qaratilgan 2019–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi qabul qilindi¹⁷;

¹⁴QarshiMII Ilmiy Kengash 2023 yil joriy hisobotidan.

¹⁵ <https://www.lex.uz/docs/3398528>

¹⁶ <https://www.lex.uz/docs/3431985>

¹⁷ <https://lex.uz/ru/docs/3913188>

mamlakatda innovatsion faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishning huquqiy asoslarini belgilab beruvchi «Innovatsion faoliyat to'g'risida»gi qonun qabul qilindi¹⁸;

ilm-fan va ilmiy faoliyatni rivojlantirish va istiqbolda uni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ilmiy-tadqiqot muassasalarini modernizatsiya qilish, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga jadal tadbiq qilishni rivojlantirish maqsadida «Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi» qabul qilindi¹⁹.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar ilm-fan va innovatsiyalarda ko'plab kamchiliklarni bartaraf etdi, natijada Global innovatsiya indeksi (Global Innovation Index) hisoboti natijasiga ko'ra, respublika reytingi 29 pozitsiyaga yaxshilandi va 131 mamlakat orasida 93-o'rinni egalladi. Bunda Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institutining ham o'rni bor.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning zamonaviy bosqichi jamiyatning siyosiy, iqtisodiy hayoti, ijtimoiy sohasini chuqur isloh qilish jarayonlarini amalga oshirish bilan bog'liq, fan va ta'lim esa mamlakatimiz iqtisodiy hamda ijtimoiy taraqqiyotining ajralmas manbai bo'lib, aholi uchun munosib turmush darajasini, jamiyatni tashkil etishning demokratik tartibini, yuksak madaniyat standartlarini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akhmedov, A., Erkaeva, N., & Rakhmonkulova, O. (2023). New technology for primary purification of sunflower and soybean oils. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04034). EDP Sciences.
2. Raxmonkulova, O. (2023). ILM-FAN VA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING QO'SHGAN HISSASI (O'ZBEKISTONNING

¹⁸ <https://www.lex.uz/docs/4910391>

¹⁹ <https://www.lex.uz/docs/5073447>

- JANUBIY VILOYATLARI MISOLIDA). In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 394-402). ООО «SupportScience».
3. Rakhmonkulova, O. (2023, February). ON THE EVE OF THE INVASION OF THE RUSSIAN EMPIRE OF THE UZBEK KHANTS INTERACTIONS. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 2, pp. 150-157).
 4. Хайдаров, Ф. И., & Алимов, Ш. К. (2020). ПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. *Интернаука*, (41-1), 45-46.
 5. Jasurbek G'ofur o'g, S. (2024). TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING*, 2(4), 500-507.
 6. Saidmusayev, J. (2022). Improvement of the legislation of the Republic of Uzbekistan on the liberalization of the foreign trade regime for accession to the WTO. *TSUL Legal Report International electronic scientific journal*, 3(2), 55-61.
 7. Mamatkobilov, T. D., Kushalievna, N. M., & Sotiboldievna, M. G. (2022). Spiritual foundations of the policy of social protection of the new uzbekistan.
 8. Qushaleyevna, N. M. (2022). Dialectics of philosophy and the military sphere.
 9. Normatov, R. T. (2024). THE IMPORTANCE OF NATIONAL MILITARY HERITAGE IN THE DEVELOPMENT OF PATRIOTISM IN MILITARY PERSONNEL. *Экономика и социум*, (10 (125)), 293-296.
 10. Djumabaeva, V., Babaeva, G., & Paluanova, M. (2021). APPLYING CLT IN READING CLASSES. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(1).
 11. Saidkodiroya, D. S. (2017). Ingliz va ўzbek tilarida internet terminlarining lingvistik tadkiki. *Filol. fanlari nomzodi... dis*.
 12. Сафоев, Х. А. (2017). Воспитание личности в условиях межкультурного общения и национального самосознания. *Молодой ученый*, (16), 490-493.

13. Alikulovna, R. O. (2024). MUTUAL TRADE RELATIONS OF THE BUKHARA EMIRATE WITH THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 184-188.
14. Ergasheva, Y., & Rakhmonkulova, O. (2023). From the history of small business and entrepreneurship in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 08016). EDP Sciences.
15. Alikulovna, R. O., & Maftuna, K. (2023). The Issue of Family and Marriage in the Education of Women and Girls. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(12), 41-45.